

ЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

А.В.Кабулов¹, И.Х.Норматова²

¹д.т.н., проф., кафедры «Информационная безопасность» Национального университета
Узбекистана имени Мирзо Улугбека;

²д.ф.-м.н., проф., кафедры «Информационная безопасность» Национального университета
Узбекистана имени Мирзо Улугбека

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17927450>

***Аннотация.** В данной работе предлагается использовать Таблицы функционирования (ТФ) в качестве интегрированной модели обеспечения информационной безопасности путем выявления и нейтрализации угроз. Разработана методология, сочетающая ТФ с алгоритмическими системами и многозначной продукционной логикой для обнаружения, классификации и устранения угроз в динамичных цифровых средах. Подход включает в себя механизмы обновления типов угроз и мер защиты в ТФ, группировку угроз по характеристикам, а также поэтапную систему мониторинга данных в реальном времени, идентификации и реагирования. Наряду с этим предложена модель, основанная на продукционной логике, позволяющая оценивать угрозы в условиях неопределенности, с применением взвешенных логических операций в многозначных логических выражениях. Предложены формальные алгебраические конструкции, обеспечивающие согласованность, адаптивность и экспертную настройку моделей угроз. Разработанная система усиливает возможности реагирования на угрозы и поддерживает их динамическое обновление, создавая основу для построения интеллектуальных экспертных систем в области кибербезопасности.*

Введение

Данные схемы иллюстрируют процессы анализа сетевого трафика и файлов с целью выявления угроз. В первом случае входящие данные (сетевой трафик, почта, веб-запросы) собираются, сохраняются и проходят предобработку. После извлечения информативных признаков проводится кластерный анализ, результаты которого формируют базу прецедентов (URL, фишинг, DDoS и др.). Каждый входящий пакет классифицируется: при обнаружении угрозы база обновляется, в противном случае трафик считается нормальным. Таким образом, система самообучается и адаптируется к новым угрозам[1] (Рисунок 1).

Рисунок 1. Функционирование идентификации и классификации угрозы

Во втором случае анализируются как сетевые пакеты, так и исполняемые файлы (PE, EXE и др.). Из них извлекаются признаки, после чего применяются различные методы анализа: сигнатурный, эвристический (включая анализ скриптов и технологии машинного обучения), а также экспертный. Каждая из этих процедур принимает решение по инциденту, на основе чего формируется итоговый вердикт. При обнаружении угрозы или нового её типа сведения добавляются в базу прецедентов; безопасный трафик пропускается либо удаляется (Рисунок 2).

Рисунок 2. Технология обнаружения и идентификации угроз

В дополнение к существующим системам предлагается применение методов Таблиц функционирования (ТФ) как комплексной модели обеспечения информационной безопасности [1]. Необходимо разработать алгоритмические методы и программное обеспечение для выявления и устранения угроз на основе ТФ. Это включает анализ существующих систем, построение модели и алгоритмов, группировку угроз по характеристикам для оптимального использования ресурсов, а также механизмы добавления новых типов угроз и методов защиты. Также требуется создать систему и программное обеспечение для автоматического обнаружения и устранения угроз на базе ТФ [2]:

1. Контролировать входящие данные через указанную сеть;
2. Идентификация данных и сравнение с существующими группами угроз;
3. Защита и противодействие угрозе.

Контроль входящих данных по указанной сети

На данном этапе система полностью контролирует все входящие и исходящие IP-адреса и порты серверов, где установлено приложение. Это включает почтовую переписку, обмен данными через Интернет, FTP и http/https-протоколы. Помимо блокировки внешних угроз, система также защищает конфиденциальную информацию путём анализа и сравнения данных с базами, предотвращения утечки, оповещения администраторов и управления трафиком. Вирусные данные очищаются путём сопоставления с антивирусными базами [3].

Метод. Модель ПЛ. Модель оценки угроз в сфере высоких технологий основана на логиковозможностном подходе и предполагает вычисление рисков с неопределёнными значениями в интервале $[0,1]$ с использованием законов продукционной логики (ПЛ). Экспертные знания представляются в виде многоуровневых «деревьев», где «листья» отражают вероятности возникновения угроз, а связи на верхних уровнях моделируются через конъюнктивные и дизъюнктивные отношения с весами из $[0,1]$. Изменение среды информационной безопасности требует пересмотра экспертных оценок и логических связей. Для расчёта угроз применяются формальные выражения многозначной логики и функции продукционной логики.

Результаты и обсуждение. Однако при вычислении значений функций ПЛ не учитываются веса операций, используемых в функциях. Следовательно, необходима разработка элементов ПЛ с переменными весами операций.

Функции в ПЛ задаются с использованием операций: конъюнкции $f_1 = b \vee c = \max(b, c)$ и дизъюнкции $f_2 = b \wedge c = \min(b, c)$ для расчётов значений функций ПЛ могут использоваться следующие алгебраические выражения:

$$f_1 = b \vee c = b + c - bc$$

$$f_2 = b \wedge c = bc$$

Известны формальные выражения для вычисления функций и от трёх и большего числа аргументов. Для учёта в процессе вычисления значения функции ПЛ веса операции, формальные выражения ПЛ запишем в виде:

$$f_1 = b \vee^a c \text{ и } f_2 = b \wedge^a c$$

здесь через a представлены значения веса операций дизъюнкции и конъюнкции ПЛ. Рассмотрим построение формальных выражений продукционной логики с переменными весами логических операций, при этом вводятся ограничения, которым такие выражения должны удовлетворять. Вес логической операции не может рассматриваться как дополнительная переменная этой же операции [4]. Переменная, задающая вес, может принимать любые значения независимо от остальных переменных. При преобразованиях формального выражения учёт веса не должен приводить к исключению изначально заданных переменных. Кроме того, включение веса в выражение не должно выводить его за пределы класса выражений ПЛ [5,6]. Пусть выражения (2) с учётом вводимой переменной операции a представлены в виде (здесь мы рассматриваем различные варианты введения переменной веса операции a):

$$f_1 = b \wedge^a c = (a \wedge b) \wedge (a \wedge c) = a \wedge (b \wedge c)$$

$$f_2 = b \vee^a c = (a \vee b) \vee (a \vee c) = a \vee (b \vee c)$$

$$f_3 = b \wedge^a c = (a \vee b) \wedge (a \vee c) = a \vee (b \wedge c)$$

$$f_4 = b \vee^a c = (a \wedge b) \vee (a \wedge c) = a \wedge (b \vee c)$$

Рассмотренные варианты (3) введения веса операций \vee и \wedge ПЛ проанализируем с точки зрения введённых выше ограничений 2) и 3).

Пусть $a > b, c$, тогда:

$$f_{1,1} = b \wedge^a c = (a \wedge b) \wedge (a \wedge c) = a \wedge (b \wedge c) = b \wedge c$$

$$f_{1,2} = b \vee^a c = (a \vee b) \vee (a \vee c) = a \vee (b \vee c) = a$$

$$f_{1,3} = b \wedge^a c = (a \vee b) \wedge (a \vee c) = a \vee (b \wedge c) = a$$

$$f_{1,4} = b \vee^a c = (a \wedge b) \vee (a \wedge c) = a \wedge (b \vee c) = b \vee c$$

Пусть $a < b, c$, тогда:

$$f_{2,1} = b \wedge^a c = (a \wedge b) \wedge (a \wedge c) = a \wedge (b \wedge c) = a$$

$$f_{2,2} = b \vee^a c = (a \vee b) \vee (a \vee c) = a \vee (b \vee c) = b \vee c$$

$$f_{2,3} = b \wedge^a c = (a \vee b) \wedge (a \vee c) = a \vee (b \wedge c) = b \wedge c$$

$$f_{2,4} = b \vee^a c = (a \wedge b) \vee (a \wedge c) = a \wedge (b \vee c) = a$$

Учитывая то, что функции должны содержать все переменные из (4) и (5), оставляем только выражения:

$$f_{1,1} = b \wedge^a c = (a \wedge b) \wedge (a \wedge c) = a \wedge (b \wedge c) = b \wedge c$$

$$f_{1,4} = b \vee^a c = (a \wedge b) \vee (a \wedge c) = a \wedge (b \vee c) = b \vee c$$

$$f_{2,2} = b \vee^a c = (a \vee b) \vee (a \vee c) = a \vee (b \vee c) = b \vee c$$

$$f_{2,3} = b \wedge^a c = (a \vee b) \wedge (a \vee c) = a \vee (b \wedge c) = b \wedge c$$

Выражения $f_{1,1}$ и $f_{2,2}$ при исключении скобок противоречат ограничению 2) и их можно не рассматривать. Остаются два выражения $f_{1,4}$ и $f_{2,3}$, которые позволяют учитывать веса операций ПЛ. Запишем их в окончательном виде:

$$f_{1,4} = b \vee^a c = a \wedge (b \vee c)$$

$$f_{2,3} = b \wedge^a c = a \vee (b \wedge c)$$

Полученные выражения остаются в классе формальных выражений ПЛ, что подтверждается выполнением закона Де Моргана (8).

$$\underline{a \wedge (b \vee c)} = \underline{a} \vee \underline{(b \wedge c)}$$

$$\underline{a \vee (b \wedge c)} = \underline{a} \wedge \underline{(b \vee c)}$$

В алгебраическом виде вычисление значений функций ПЛ с введёнными весами операций осуществляется согласно выражениям:

$$f_{1,4} = b \vee^a c = a \wedge (b \vee c) = a(b \vee c) = a(b + c - bc)$$

$$f_{2,3} = b \wedge^a c = a \vee (b \wedge c) = a \vee bc = a + bc - abc$$

Рассмотрим пример – структуру взаимосвязей угроз[7] в некоторой вычислительной системе, оцениваемой экспертами.

Заключение. Использование Таблиц Функционирования совместно с продукционной логикой обеспечивает структурированный и адаптивный подход к выявлению и нейтрализации угроз информационной безопасности. Разработанная система обеспечивает мониторинг трафика, классификацию угроз и адаптацию к новым атакам. Интеграция экспертных знаний в логическую структуру усиливает принятие решений в условиях неопределённости и поддерживает моделирование взаимодействия угроз, создавая основу для интеллектуальной защиты информации в меняющейся цифровой среде.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. В.К.Кабулов, А.В.Кабулов, И.Х.Норматов Алгоритмические и логические методы в теории управляющих систем// Монография-Т.: Изд. «Наврўз», 2020, 225 листов.
2. В.К.Кабулов, А.В.Кабулов, И.Х.Норматов Алгоритмические модели управления сложными системами на основе алгебры над таблицами функционирования// Монография-Т.: Изд. «НУУз издателство», 2021, 241 листов
3. И.Х.Норматов Классификация квадратичных стохастических операторов и соответствующих им квадратичных стохастических процессов// Монография: Ташкент-2022, Изд. «НУУз издателство», 142 бет
4. А.В.Кабулов, А.Варисов. Алгоритмические модели информационной безопасности на основе таблиц функционирования// Международный журнал «Наука и мир», №6,2017, том1.
5. А.В.Кабулов, А.Варисов. Алгоритмические модели информационной безопасности на основе динамических таблиц функционирования// Фундаментальные и прикладные исследования. Сб. статей победителей международной научной конференции. Пенза. 2017.
6. Дж.Питерсон. Теория сетей Петри и моделирование систем// - М.: Мир, 1984.
7. Darringer, John A., Daniel Brand, John V. Gerbi, William H. Joyner, and Louise Trevillyan. "LSS: A system for production logic synthesis." IBM Journal of research and Development 28, no. 5 (1984): 537-545.
8. Okwu, Modestus Okechukwu, and Angella N. Nwachukwu. "A review of fuzzy logic applications in petroleum exploration, production and distribution operations." Journal of Petroleum Exploration and Production Technology 9 (2019): 1555-1568.
9. Ulewicz, R., Jelonek, D. and Mazur, M., 2016. Implementation of logic flow in planning and production control. Management and production engineering review, (1).

10. Zhora V, Synetskyi O. Use of the PVS formal logic system in the method of formal proof of security in the construction of information security systems. Technology audit and production reserves. 2021 Apr 30;2(2):58.
11. Kabulov A.V., Normatov, I.Kh., Muhammadiev F.R. Invariant continuation of discrete multi-valued functions and their implementation// Published in: 2021 IEEE International IOT, Electronics and Mechatronics Conference (IEMTRONICS), Date Added to IEEE Explore 14 May 2021, p. 1-5. ISBN Information: 20692695, doi:10.1109/IEMTRONICS52119.2021.9422486 Publisher: IEEE Conference Location: Toronto, ON, Canada
12. Anvar Kabulov, Ibrokhimali Normatov, Ilyos Kalandarov, Inomjon Yarashov Development of An Algorithmic Model And Methods For Managing Production Systems Based On Algebra Over Functioning Tables// Published in: 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Date Added to IEEE Xplore: 17.01.2022 pp.1-4, ISBN Information: 21572756 doi: 10.1109/ICISCT52966.2021.9670307 Publisher: IEEE Conference Location: Tashkent, Uzbekistan
13. I.Normatov, I.Yarashov, A.Otakhonov and B.Ergashev Construction of reliable well distribution functions based on the principle of invariance for convenient user access control// Published in:2022 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT),Date Added to IEEE Xplore:14 June 2023 pp. 1-5, ISBN: 23280391, doi 10.1109/ICISCT55600.2022.10146952 Publisher: IEEE Conference
14. Normatov Ibrokhimali Endless individual areas of logic and beginnings of arithmetics// Modern problems of applied mathematics and information technology (MPAMIT 2021) pp. 1-7, Fergana, Uzbekistan AIP Conf. Proc. 2781, 020008 (2023) doi.org/10.1063/5.0144824 (Scopus)
15. Aripov, M.M., Ashyralyev, A., Ashyralyev, C., Sharipov, O., Normatov I.Kh. International Conference on Modern Problems of Applied Mathematics and Information Technology// Modern problems of applied mathematics and information technology, AIP Conference Proceedings 2781, 010001 (2023), <https://doi.org/10.1063/12.0017180>
16. И.Х.Норматов, Р.Каримов, Э.Мирзахмедова Разработка алгоритм обнаружения и обезвреживания угроз на основе таблиц функционирования// International Journal of scientific and Applied Research 1 (3), 2024/6/13, Vol, № 3, 90-97
17. Норматов И.Х., Бабаджанов О.Ф., Кудайбергенов А. Исследование методов поиска максимальных совместных подсистем систем нелинейных булевых уравнений// Научный вестник НамГУ, № 2024-11, С. 81-85.
18. I Normatov, I Yarashov, S Toshmatov Research and modeling of authentication process using functioning table// Journal of Mathematics, Mechanics and Computer Science, 124(4), 71–85. doi.org/10.26577/JMMCS2024-v124-i4-ab
19. Normatov Ibroximali, Doschanova Aziza Xusainboy qizi, Abduqaxxorova Nigora Doniyor qizi Internet tarmogida videotasvirlarni himoya qilish model va usullari// Development of science Volume 3 Iyun 2025/6, С. 90-97, ISSN 3030-3907
20. A Kabulov, I Normatov, I. Saymanov, A. Baizhumanov On the Completeness of Classes of Correcting Functions of Heuristic Algorithms// Azerbaijan Journal of Mathematics V. 15, No 2, 2025, July ISSN 2218-6816.